

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Terapia com Dança

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Terapia com Dança constitui uma ferramenta da Terapia Narrativa utilizada para acessar e processar emoções por meio da expressão corporal, utilizando a dança como meio de comunicação e transformação terapêutica.

Tematologia: Psicoterapia; Expressão Corporal; Processamento Emocional.

Etimologia: O termo "dança" deriva do latim "dans", que significa "dançando".

Neologia: Terapia com Dança é uma neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: A Terapia com Dança manifesta-se pelo holopensene da expressão emocional e da integração mente-corpo.

Fatologia: A Terapia com Dança é uma abordagem terapêutica que utiliza movimentos corporais e expressão artística para explorar e processar emoções, promovendo um maior autoconhecimento e bem-estar emocional. Durante as sessões, os pacientes são encorajados a se expressarem livremente por meio da dança, utilizando o corpo como um veículo para acessar e liberar sentimentos reprimidos, traumas emocionais e tensões psicossomáticas. Essa prática terapêutica possibilita uma integração mais profunda entre mente e corpo, favorecendo o alívio do estresse, a melhoria da autoestima e o desenvolvimento de habilidades de autorregulação emocional.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia com Dança pode ser percebida como uma forma de desbloqueio energético e harmonização dos centros de força (chacras), promovendo o equilíbrio bioenergético e a expansão da consciência.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: A Terapia com Dança potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Narrativa ao integrar elementos físicos, emocionais e cognitivos no processo de transformação pessoal.

Principiologia: A Terapia com Dança está fundamentada nos princípios da expressão criativa, da autenticidade emocional e da integração mente-corpo, preconizados pela Terapia Narrativa.

Codigologia: A Terapia com Dança está alinhada com o código de ética da Terapia Narrativa, que valoriza a liberdade de expressão, a autenticidade emocional e o respeito pela individualidade do paciente.

Tecnologia: A utilização da Terapia com Dança pode ser enriquecida por técnicas de relaxamento, respiração consciente e mindfulness, ampliando os benefícios terapêuticos e promovendo uma maior consciência corporal e emocional.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta facilitador; paciente expressivo.

Masculinologia: O terapeuta dançaterapeuta; o paciente dançarino.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A terapeuta dançaterapeuta; a paciente dançarina.

Hominologia: O Homo sapiens dançante; o Homo sapiens terapeutizatus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia com Dança é exemplificada quando um paciente utiliza movimentos corporais e expressão artística para expressar e processar sentimentos de tristeza, raiva ou alegria, promovendo um maior autoconhecimento e bem-estar emocional.

Culturologia: A Cultura da Terapia com Dança é essencial para o processo terapêutico, pois valoriza a expressão corporal como meio de comunicação e transformação emocional, contribuindo para uma maior integração entre mente, corpo e espírito.

VI. Acabativa

A Terapia com Dança representa uma ferramenta valiosa na Terapia Narrativa, permitindo que os pacientes acessem e processem emoções por meio da expressão corporal e artística. Por meio dessa prática terapêutica, é possível promover um maior autoconhecimento, alívio do estresse e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
desenvolvimento de habilidades de autorregulação
emocional, contribuindo para uma vida mais plena,
autêntica e significativa.